

El conflicto armado en Colombia un planteo comparado de las novelas *Aquiles o el guerrillero y el asesino* de Carlos Fuentes, y *Los ejércitos* de Evelio Rosero

The Armed Conflict in Colombia: A Comparative Approach to the Novels Aquiles o el guerrillero y el asesino by Carlos Fuentes and Los Ejércitos by Evelio Rosero

Laura Daniela Rodríguez¹

Universidad de Buenos Aires

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1701-9660>.

Resumen: El conflicto armado en Colombia es un fenómeno social y político que durante más de setenta años ha agobiado al país y dejado miles de víctimas fatales y desaparecidos. Así, el proceso de la violencia en Colombia debe ser entendido como *continuum*. Como sostiene María Helena Rueda, “en el que cada acto de agresión deriva de las circunstancias que lo hacen posible, y a la vez tiene múltiples derivaciones en las vidas de las personas y la configuración general de la sociedad” (2011, p. 11). La violencia obedece, entonces, a prácticas estructurales y simbólicas que a lo largo del tiempo generan una cadena de acontecimientos que permea a toda la sociedad civil. Por otro lado, este fenómeno violento en tanto *continuum* a la vez ha impulsado distintas manifestaciones artísticas desde diversas disciplinas, entre ellas la literatura. En este sentido, se realizará primero una introducción sobre la categoría de la violencia en la crítica literaria, paso indispensable para introducir el contexto y marco teórico con el cual se está dialogando. Posteriormente, se describirían y comentarían dos obras: la novela de Carlos Fuentes (1928 - 2012) *Aquiles o el guerrillero y asesino* (2016) y, por otro lado, *Los Ejércitos* (2006) de Evelio Rosero, con el objetivo de entablar relaciones entre estas narrativas sobre los modos de representar el conflicto armado colombiano. Este ejercicio de comparación intentará caracterizar la novela de Carlos Fuentes como una mirada panorámica sobre el conflicto armado en Colombia, y, por otro lado, la novela de Evelio Rosero como una mirada particular y subjetiva del caso colombiano. Finalmente, se propone la metáfora del archipiélago como categoría geopolítica, y clave de lectura, que permite ejemplificar los lazos que en común tienen estas dos obras literarias en relación a los territorios y las dinámicas de poder, mediante los postulados de Daniel Pécaut, relacionados a la desterritorialización, que en ellos tienen lugar.

Palabras-clave: Conflicto armado; Narrativa comparada; Violencia; Colombia.

¹ laura.rodriguez@uba.ar

Abstract: The armed conflict in Colombia is a social and political phenomenon that has plagued the country for more than seventy years, leaving millions of victims dead and missing. Thus, the process of violence in Colombia must be understood as a *continuum*. As María Helena Rueda argues, "each act of aggression stems from the circumstances that make it possible, and at the same time has multiple ramifications for people's lives and the overall makeup of society" (2011, p. 11). Violence, then, is due to structural and symbolic practices that, over time, generate a chain of events that permeates all of civil society. Furthermore, this violent phenomenon, as a *continuum*, has simultaneously driven various artistic expressions from diverse disciplines, including literature. In this regard, this paper will first approach the category of literature on violence in Colombia, and then address two works: Carlos Fuentes' (1928-2012) novel *Aquiles o el guerrillero y el asesino* (2016) and, on the other hand, *Los Ejércitos* (2006) by Evelio Rosero, with the aim of establishing relationships between these narratives on the ways of narrating the Colombian armed conflict. This comparative exercise attempts to characterize Carlos Fuentes's novel as a panoramic view of the armed conflict in Colombia, and, on the other hand, Evelio Rosero's novel as a particular and subjective view of the Colombian case. Finally, the metaphor of the archipelago is proposed as a geopolitical category that exemplifies the common ties these two literary works have in relation to territories and the dynamics of power (Pécaut) that take a place within them.

Keywords: Armed conflict, Comparative narrative, Violence, Colombia

Introducción a la categoría de la "violencia" en la crítica literaria colombiana

La crítica literaria con respecto a este género en Colombia es bastante extensa como son extensos los años del conflicto y la violencia en dicho país. Sin embargo, al hacer una revisión de artículos y *papers* sobre esta temática, se observa una ambigüedad que arrastran diversos críticos literarios, tanto en el campo de la producción literaria, como en la esfera artística en general. La ambigüedad es entre las categorías de: La Violencia² (con mayúscula); la violencia (con minúscula); y de la violencia (Padilla, 2017). En este sentido, la gran mayoría de los críticos coincide en ubicar el inicio del género literatura de la violencia con la etapa

² Si bien el género de la literatura de La Violencia mayormente se enmarca en estas fechas, no obstante, se pueden rastrear algunas obras literarias en el marco de la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), obras como: *Pax* (1907) de José Rivas Groot y Lorenzo Marroquín; *A flor de tierra* (1904) de Saturnino Restrepo, entre otras.

histórica denominada como “La Violencia” (con mayúscula), que inicia con el asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán (1903 -1948), y que da paso al Bogotazo el 9 de abril de 1948 (también conocido como la Guerra Civil del 48), y a la desgarrada lucha entre Liberales y Conservadores que va desde 1948 hasta 1964³ dejando miles de asesinatos y desaparecidos. Por otro lado, “la violencia” (con minúscula) determina al conflicto armado colombiano caracterizado por la guerra entre guerrillas, ejército, paramilitares y otros grupos subversivos, como también la violencia “como historia, como hecho político abierto e identificado” (Restrepo, 1985, p. 155). Y finalmente, el sintagma preposicional “de la violencia”, “se aplica para la categorización que se da a las obras estéticas” (Padilla, 2017, p. 9). De esta manera, según se escriba –la **V**iolencia (relacionado a la etapa bélica y de pugna bipartidista); la **v**iolencia (hecho social e histórico del conflicto armado) o *de la violencia* (para delimitar cuando se está debatiendo sobre el valor estético en la esfera del arte)– se suele identificar el período o contexto en el cual se está usando la categoría. Así, este uso que parece meramente formal, define, sin embargo, miradas y etapas en la crítica colombiana. En este orden de ideas, para el presente trabajo decidí tomar la categoría sintagma preposicional “de la violencia”, como la más indicada para abordar los textos literarios. Además, es importante precisar que esta categoría se alinea en el mismo sentido de la propuesta por Augusto Escobar Mesa como literatura *sobre* la violencia.

Ahora bien, Laura Restrepo en su artículo “Niveles de la realidad en la literatura de la ‘violencia colombiana’” (1985), señala que el género de la Literatura de La Violencia ha presentado una evolución que se inicia con el registro testimonial en el que “la carencia de distanciamiento histórico reduce las perspectivas del enfoque, la vivencia directa de los hechos impide que se los cierna a través de tamiz de la reelaboración artística y hace que aparezcan, por tanto, en crudo, sin desbaratar” (p. 125). Es decir que los escritores de corte testimonial tienden a retratar el conflicto bipartidista de manera directa sin mediaciones literarias. De este estilo, se suele

³ Con respecto a las fechas del periodo histórico conocido como el periodo de La Violencia, diversos críticos difieren entre las fechas de inicio y final. La gran mayoría ubica el génesis en el Bogotazo, y el final con el proceso de paz del Frente Nacional. Pero, recalco que es una fecha que difiere según el autor, historiador o crítico.

referir a la novela *Viento Seco* (1953) de Daniel Caicedo, como novela que tiene una fuerte impronta testimonial. Así, la evolución de este género iría desde esta etapa testimonial o de realismo testimonial, hasta la creación netamente literaria, pues “a medida que esta literatura se va distanciando de los hechos, y a medida que se van haciendo más complejas las pautas estéticas y políticas asumidas por la propia novelística colombiana, las obras de la ‘violencia’ cobran más valor literario” (Restrepo, 1985, p. 126). En resumen, se va pasando, paulatinamente, de la novelística de denuncia bipartidista, que asume el estilo testimonial y relata directamente los hechos históricos (característica de las primeras décadas del periodo de La Violencia); hasta la novelística donde la pauta estética se superpone al carácter histórico de los hechos.

En la misma línea de Laura Restrepo, el escritor y crítico literario Augusto Escobar Mesa, en su libro *Ensayos y aproximaciones a la otra literatura colombiana* (1997), propone diferenciar entre literatura *de* la violencia y literatura *sobre* la violencia. Así para Escobar la literatura *de* la violencia se caracteriza por: “Predominio del testimonio, de la anécdota sobre el hecho estético” (p.11)⁴; además “Es una literatura que denota la materia de la cual está constituida, es decir, relata hechos cruentos, describe las masacres y la manera de producir muerte” (p. 117). De esta manera, se podría decir que hay una relación entre: la literatura *de* la violencia, propuesta por Escobar, y la primera etapa de este género propuesta por Laura Restrepo, la del realismo testimonial. Por otro lado, la segunda etapa de la literatura de la violencia, señalada por Restrepo, en la que el valor estético se superpone al hecho histórico, condice con la caracterizada por Escobar Mesa para identificar y delimitar a la literatura *sobre* la violencia, la cual es caracterizada como:

⁴ Es importante aclarar en este punto que aquí la noción de testimonio, mencionada por Escobar, no debe vincularse con el género testimonial afianzado en 1970 con el premio a la categoría testimonial otorgado por Casa de las Américas, sino que aquí debe entenderse como efecto de verdad o verosimilitud con el hecho extraliterario, comprendido en el marco del género realismo y naturalismo que caracterizaron esta primera etapa que describe el autor. Es decir, se debe tomar la noción de testimonio en el sentido de dejar registrados los modos y maneras de tortura que se realizaban en el contexto de la Literatura de la Violencia, y no en el sentido de dar cuenta de lo sucedido en tanto sobreviviente, como es el caso de Jorge Semprún en *La escritura y la vida* (1994), o Primo Levi en *Si esto es un hombre* (1947), quienes sí fueron sobrevivientes del Holocausto, y como tal, pueden dar testimonio de lo acontecido y de su experiencia.

En esta novelística, la experiencia vivida y contada por otros, el drama histórico queda sujeto a la reflexión que se realice sobre él mismo, a la mirada crítica sobre la violencia que actúa como reguladora y a la vez como factor dinámico (...) Es la literatura que se interesa por la violencia no como hecho único, excluyente, sino como fenómeno complejo y diverso. No es la violencia como acto lo que cuenta, sino como efecto desencadenante (...) El interés no reside en la acción ni en el drama que se vive al momento, sino en la intensidad del hecho, en la secuela que deja la muerte violentada (tortura, la sevicia) o en el rencor que se aviva a lo largo del tiempo. (1997, pp. 126-130)

Teniendo en cuenta lo anterior, la crítica literaria demarca el pasaje de la literatura *de* la violencia hacia la literatura *sobre* la violencia con la novela *La Hojarasca* (1955) de Gabriel García Márquez, aunque hay quienes que relativizan esto, al respecto Iván Padilla sostiene:

Si bien se observa que después del periodo de la Violencia la novela colombiana se orienta en una tendencia que rompe la unidad temática y cronológica de la narrativa de la década de 1950, no se observa que simultáneamente algunas, *La Hojarasca* por ejemplo, en aras de una celebrada universalidad (García Márquez, 1960, p. 45), rompen ya con el esquema realista-naturalista y testimonial, y que por lo tanto ameritan una valoración literaria que dé cuenta de su originalidad y novedad, de la ruptura que suscitan. (2017, p. 36)

Por su parte, Escobar Mesa ubica el pasaje entre un estilo y otro en la novela *El coronel no tiene quien le escriba* (1961). Sea cualquiera de las dos novelas de García Márquez la indicada para precisar el pasaje de un estilo al otro, lo relevante es que el relato de la violencia, en este estadio, ha comenzado a enfocarse más en los vivos que en los muertos. Conforme a ello, Gabriel García Márquez en su artículo "Dos o tres cosas sobre 'La novela de la violencia'" de 1959, comenta que:

Probablemente, el mayor desacierto que cometieron (...) El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres violadas, los sexos esparcidos y las tripas sacadas, y la descripción minuciosa de la crueldad con que se cometieron esos crímenes, no era probablemente el camino que llevaba a la novela. El drama era el ambiente de terror que provocaron esos crímenes. La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas. Así,

quienes vieron la violencia y tuvieron vida para contarla, no se dieron cuenta en la carrera de que la novela no quedaba atrás, en la placita arrasada, sino que la llevaban dentro de ellos mismos. El resto —los pobrecitos muertos que ya no servían sino para ser enterrados— no eran más que la justificación documental. (p. 764)

Es decir que, en la literatura *sobre* la violencia, predominan las descripciones subjetivas de la experiencia del testigo y no de la víctima, pero no para retratar la violencia en su forma descarnada y de corte naturalista, sino que imperan los puntos de vista de quienes quedan (de los vivos). Como ya lo demostró Augusto Escobar Mesa al analizar la obra de Manuel Mejía Vallejo *El día señalado* (1964) en la que resalta una “forma de violencia que acecha agazapada” (Escobar, 1997, p. 127). Veamos un fragmento de la obra:

El sacerdote se estremeció, creyó escuchar alaridos de algún torturado. En el silencio, el tambor sonó como un alarido. —Nada oigo— dijo con duda, con ganas de que fuera imposible oír alaridos de torturados en las celdas (...) El sacerdote contempló la plaza al empuñar el crucifijo. Tenía desconfianza. Tenía ganas de llorar sin saber por qué ni por quién concretamente. ¿Por los guerrilleros y soldados obligados al crimen? “me duelen en mí los pecados ajenos, o me duele ser pecador? ¿sólo sufriré porque soy víctima?”. Aumentó la presión en el crucifijo al bajar las escalas. En alguna parte resonó el tambor. ¿Por qué se oye a cada rato? —uno que tocaba la banda enloqueció. Le mataron a los tres hermanos... Le dio porque aporrearon el tambor llegaría la hora.—, ¿Qué es la hora?, —Nadie lo sabe. Pero llegará—. En la calle, seguido por el sepulturero, sintió más pesada la soledad en su sombra. (Mejía Vallejo *apud* Escobar, 1997, p. 128)

Ahora bien, después de la década del 1950 se retoman hechos históricos como referentes en la literatura, pero no de forma directa, sino más bien alusiva. La historia se sigue pensando en las creaciones literarias, pero ya no de modo tan transparente y directo como fue en su etapa inicial, sino más bien, como una suerte de revisión histórica, de no-olvido, y como un modo de interpretar la historia. La masacre de las bananeras de 1928⁵, por ejemplo,

⁵ La masacre de las bananeras remite al fusilamiento masivo por parte del Ejército Nacional colombiano en 1928, como mecanismo de represión frente a las huelgas que llevaron a cabo los trabajadores de la United Fruit Company. La cifra de trabajadores y civiles asesinados el 5 de diciembre de 1928 se estima entre 2.000 víctimas, aproximadamente. Este acontecimiento es el hecho que nuclea la novela *La casa grande* (1962) de Álvaro Cepeda Samudio.

aparece en *Cien años de soledad* (1967). Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto abordaremos las dos obras que traemos a colación.

Aquiles o el guerrillero y el asesino: una mirada panorámica del conflicto armado en Colombia

El conflicto armado en Colombia es un fenómeno histórico que no solo ha impulsado a escritores y escritoras colombianas a narrar sus avatares, consecuencias y accionares, sino que también, logró generar en uno de los escritores más representativos del Boom latinoamericano, Carlos Fuentes, inquietudes que atañen a la literatura y la teoría literaria latinoamericanas. Estos interrogantes tácitos en la narración de una de sus obras póstumas, *Aquiles o el guerrillero y el asesino* (2016), sugieren algunas preguntas como: ¿Tienen los países latinoamericanos en común la violencia política y armada? ¿Puede la literatura servir como espacio para recuperar los posibles escenarios perdidos en una sociedad violentada? ¿Cómo representa la literatura la violencia armada? ¿Cuál es el rol del escritor y de la literatura al narrar estos episodios, entre otros.

Carlos Fuentes decide ocultar su obra por veinte años, hasta que llegase el momento exacto para publicarla, es decir, cuando el conflicto armado en Colombia llegara a su fin. Por esto su obra sale a la luz de manera póstuma en el año 2016, coincidiendo con la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana, Cuba. Así lo comenta su esposa, Silvia Lemus, en una nota que antecede al prólogo —sin saber que más allá de los Acuerdos de Paz, el conflicto armado en Colombia todavía sigue vigente—:

No quiso entregar el manuscrito a sus editores mientras el conflicto armado más antiguo de América Latina no llegara a su fin. La publicación de *Aquiles* coincide ahora con la que parece ser la última negociación entre la guerrilla y el gobierno colombiano: la hora de la verdad, el fin de las cuentas pendientes, el comienzo de la paz. (Fuentes, 2016, p. 7)

Ahora bien, en esta novela Carlos Fuentes relata el asesinato, el 26 de abril de 1990, de uno de los candidatos a la presidencia y líder político del partido Alianza Democrática M-19 y exguerrillero Carlos Pizarro Leongómez (1951-1990), quien renunció a las armas al encuadrarse en la participación política formal con la firma de un acuerdo de paz el 9 de marzo de 1990 con el entonces presidente

Virgilio Barco (1921-1997). Este asesinato fue catalogado como crimen de lesa humanidad en el año 2010. Es precisamente el momento exacto del atentado el que quedó velado para la historia, ya que ocurrió al interior de un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Esa situación sustraída, a la que no se pudo acceder, esa interioridad reducida propia del fuselaje de un avión, es el momento que recrea Carlos Fuentes al construir allí un testigo, que no es otro que él mismo. Y aquí tenemos la tripartición clásica entre autor-narrador-personaje, que en esta novela se superponen constantemente y puede ser pensado en consonancia con el género de la autoficción, ya que como sostiene Manuel Alberca, “se caracteriza por tener una apariencia autobiográfica, ratificada por la identidad nominal de autor, narrador y personaje” (2005-2006, p. 116). En este sentido, no hay manera de saber a ciencia cierta cuándo habla el narrador, cuándo habla el autor o cuándo habla el personaje. Las anécdotas biográficas de Carlos Fuentes autor se superponen con las impresiones del Fuentes personaje/testigo ficcional que observa el asesinato de Carlos Pizarro. Puede que esto sea por la falta de edición propia de Fuentes, ya que su obra póstuma tiene gran intervención de Julio Ortega. Semejante al caso del escritor argentino Esteban Echeverría con Juan María Gutiérrez, Julio Ortega en el prólogo del libro comenta la dificultad que tuvo al trabajar sobre los borradores de Fuentes, y aclara las decisiones que tuvo que tomar al momento de organizar y editar los diversos fragmentos que tiene la novela:

Dejó el libro así, sin revisar una última versión, incluso sin encargar una más limpia transcripción. De modo que para organizar el manuscrito final he debido seguir las indicaciones del autor sobre el traslado de secciones del manuscrito 1 al manuscrito 2, así como incorporar al cuerpo del relato algunas notas que dejó. Fuentes había titulado algunos capítulos, siguiendo el primer borrador, pero al recomponer el manuscrito final, entendí que esa estrategia, que correspondía a una novela basada en frescos, linajes y personajes, había quedado superada por las revisiones, que enumeraban los capítulos. (...) En un momento dado, entre más dudas que alternativas, me di cuenta del drama textual del manuscrito: sus varias etapas eran sustituidas por otras sin acabar de definir un diseño final. Quizá, pensé, la forma quebrantada de la historia sólo podía ser ensamblada como una memoria y cedida como un tributo. (Fuentes, 2016, p. 23).

En esta novela se intercalan, entonces, los puntos de vista según el tipo de narrador. De esta manera, hacia el final de la novela, descubriremos al último narrador, que se encuentra mencionado en el título: el asesino. La voz del que quedó silenciado en el momento del atentado, ya que fue reducido en el acto. Lo que sí nos brinda Fuentes son sus últimas palabras en un trozo de papel al interior del zapato del asesino. Ahora bien, ¿por qué *Aquiles o el guerrillero y el asesino?*, desde ya vemos en el título una “dicotomía trágica” (Zecchin, 2019, p. 236) que equipara al héroe grecolatino con la figura revolucionaria por excelencia en Latinoamérica: el guerrillero. Sin embargo:

La lectura receptiva de Fuentes no consiste en la mera comparación entre su versión de Aquiles y el personaje homérico, tampoco deriva en una inocua utilización del pasado como archivo o reservorio, sino que produce un proceso de selección simbólica que se apropia del pasado, lo transforma, le concede densidad y una relevancia similar a la del prestigio homérico. (Zecchin, 2019, p. 237)

Esa apropiación del conflicto armado colombiano y un caso particular de ello —la vida y muerte de Carlos Pizarro—, funciona para poner en diálogo el discurso épico occidental con la historia latinoamericana. Sin embargo, no deja de resonar la costumbre fatal de la narrativa latinoamericana de volver a los referentes occidentales para caracterizar a sus propios héroes, y más aún, la sensación de que mediante el uso del discurso épico se está brindando “una relevancia similar a la del prestigio homérico” (Zecchin, 2019, p. 237), como si la historia latinoamericana tuviera la necesidad de ser iluminada por la épica occidental a falta de héroes. Dicho de otro modo:

Las razones por las cuales el máximo héroe épico pueda considerarse modelo para la agonal confrontación entre los personajes del guerrillero Carlos Pizarro Leongómez y de Kike su sicario asesino, entroncan con la imposibilidad de expresar lo latinoamericano por sí, aún en el marco de un notable desencanto de su escritor. (Zecchin, 2019, p. 237)

Más allá de las razones que llevaron a Carlos Fuentes a elegir a Aquiles como modelo para caracterizar a Carlos Pizarro, considero que a lo largo de la novela, Aquiles y Pizarro coinciden en lo heroico de su figura política, pero además en tener ambos un punto débil

en su cuerpo y esto pudo ser visto a la perfección por Fuentes: “Ha muerto Aquiles. Lo hirieron en sus talones, su cabeza, su cuello, sus manos, todo lo que él tenía para mostrarle al mundo para que el mundo lo amara, aunque el mundo lo matara” (Fuentes, 2016, p. 36). El punto débil de Aquiles era su talón, y el de Pizarro era su cabeza —física y metafóricamente— la única parte del cuerpo que no tenía protección, es decir, la más vulnerable. De hecho, el narrador lo nota: “¿Por qué no usaba casco?, me dije sin razón alguna, sorpresivamente (...) se lo dije en silencio: ‘Ponte tu casco pronto, ármate ya, no ves qué indefenso estás, pobrecito de ti, tan guapo, tan joven, tan melancólico, tan desamparado’” (Fuentes, 2016, p. 34). Carlos Pizarro muere desangrado con un chaleco antibalas, en medio de sus guardaespaldas, a manos de un sicario llamado Kike.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿en qué línea dentro de la Literatura de la violencia se podría enmarcar esta novela de Fuentes? Al seguir la línea crítica de la literatura *sobre* la violencia de Augusto Escobar Mesa, propuesta en este trabajo como clave de lectura, en la que “la experiencia vivida y contada por otros, el drama histórico queda sujeto a la reflexión que se realice sobre él mismo, a la mirada crítica sobre la violencia que actúa como reguladora y a la vez como factor dinámico” (Escobar, 1997, p. 126), encontraremos que el narrador/personaje que construye Carlos Fuentes mantiene un monólogo interior altamente crítico y reflexivo inclinándose hacia el género ensayo. Ejemplo de esto es el capítulo III, en el que el “yo” (narrador), que construye Fuentes, irá de manera híbrida y autoficcional (Alberca 2005-2006)⁶ superponiendo el testimonio del “yo” (personaje) que ficcionalmente presencié el asesinato de Pizarro, con el “yo” (autor), que decide por esto, autoficcionalmente, escribir esta novela.

Si no otra cosa, yo había sido testigo del asesinato. Su muerte me arrebató para siempre la posibilidad de hablar con él.(...) ¿Tenía derecho a contestarle, entonces, escribiendo una novela, una historia que podría ser

⁶ Al respecto Alberca sostiene que “la autoficción pretende romper los esquemas receptivos del lector (o al menos hacerle vacilar), al proponerle un tipo de lectura ambigua: si por una parte parece anunciar un pacto novelesco, por otra, la identidad de autor, narrador y personaje le sugiere una lectura autobiográfica” (2005-2006, p.119). En este sentido, Alberca menciona otros ejemplos de autoficción entre ellos: *De Sobremesa*, de José Asunción Silva; *El oro de Mallorca*, de Rubén Darío; *Paradiso*, de Lezama Lima, entre otros.

la suya, pero que lo sería menos por la veracidad biográfica que por la emoción de los hechos narrados, por la invención simbólica a la que su vida y su muerte daban lugar en mi ánimo, por la imaginación que la distancia misma de las personas y los hechos me otorgaba? (Fuentes, 2016, p. 49)

En este tono se irá desarrollando el relato ensayístico que caracteriza al capítulo III, en el cual no solo se expresan opiniones sobre la sociedad colombiana, sino que hace un recorrido por los principales países de Latinoamérica, señalando en oraciones cortas y simples los principales desaciertos sociales y políticos de cada región. Principalmente, me interesa destacar la alegoría de la violencia en Colombia que realiza Fuentes:

La verdadera tiranía de Colombia, todos lo sabíamos, se llamaba la Violencia, una emperatriz con velos negros y guantes ensangrentados, pies de arcilla y pecho de plomo, con el vientre estéril, la vagina supurante y las ubres pródigas, amamantando a sus hijos con una leche envenenada, que segaba una vida en cuestión de horas y a veces en asunto de siglos... (Fuentes, 2016, p. 52)

En este fragmento el autor logra dar cuenta del fenómeno de la violencia en Colombia como algo fuertemente sedimentado y estructural dentro de la sociedad colombiana. Además, la representación de la violencia mediante una figura femenina, más allá de caer en la representación tradicional de lo fatal, irracional y pasional que históricamente se le ha asignado a la figura de la mujer (Ludmer, 1999), permite que haya una inversión del orden que intensifica el efecto monstruoso de la violencia en Colombia, pues al invertir/desfigurar el signo de la figura de la madre, símbolo de la fertilidad y el amor devocional, por el de la emperatriz mortuoria de cuyo cuerpo supurante solo se obtiene muerte y nada fecunda, permite transmitir los efectos del conflicto armado en los territorios y en la sociedad. Son estas y otras conexiones⁷ que realiza Fuentes las que remiten a la historia del conflicto armado en Colombia, y principalmente a uno de sus muchos episodios, el relacionado al Movimiento 19 de abril (M19). Pues esta novela no solo es un relato sobre la vida de Carlos Pizarro, sino que también, de las principales

⁷ Fuentes, por ejemplo, destaca que el fenómeno de la violencia y el conflicto armado ha llegado a totalizar la realidad de la sociedad colombiana al punto de ocupar varias portadas y temáticas de la revista *Mito*.

maniobras que realizó este grupo armado para manifestar su desacuerdo con la usurpación de la institucionalidad democrática, pues esta organización se origina debido al fraude en las elecciones que dan como ganador al presidente Misael Pastrana Borrero⁸. Es por esto que esta obra es una vista general del conflicto armado y sus efectos: la proliferación del narcotráfico, el sicariato, el desplazamiento masivo de personas, la desaparición forzada, la venganza como motivo de participación en la violencia armada, el problema de la tierra, los atentados terroristas, y así se podrían enumerar varios hechos del conflicto o resultados de este, que se engloban en esta narración. Sin embargo, dentro del conflicto armado me interesa focalizar en la cuestión de la tierra como bisagra para poner en diálogo esta novela con la novela de Evelio Rosero, *Los Ejércitos*.

Los Ejércitos: una mirada particular del conflicto armado colombiano

Una de las maneras clásicas de narrar el conflicto armado en Colombia es hacerlo desde el punto de vista de las víctimas. En este caso, en la undécima novela del escritor bogotano Evelio Rosero, encontraremos solo un narrador en primera persona, cuyo punto de vista nos permite acceder a la subjetividad de la violencia que azota a un pueblo al interior de este país. Si bien, tiene algo de testimonial la narración de Ismael, el narrador/personaje, no obstante, su narración-testimonio no se relaciona con las primeras etapas del género literatura de la violencia, es decir, aquella que tenía que ver con lo testimonial de corte naturalista, sino que su narración está mediada por la subjetividad de la experiencia de la violencia y la reflexión del personaje con respecto a los sucesos y recuerdos que atraviesan a los cuerpos en el pueblo de San José.

Ismael, un profesor jubilado, emprende la búsqueda de su esposa desaparecida en una toma del pueblo donde residen, a manos de alguna fuerza armada, que nunca sabremos si se trata del Ejército, la guerrilla o los paramilitares. Si bien, en esta narración los hechos históricos ingresan de manera aludida, y no directa, ya que no hay

⁸ Entre los hechos delictivos más relevantes ocasionados a manos del M-19 están el robo de la espada de Bolívar en 1974, la toma a la embajada de República Dominicana en 1980, el robo de más de 400 armas del cuartel militar del Cantón Norte en Bogotá en 1979. Este último es narrado por Fuentes.

nombres reales, ni cronotopos (a diferencia de la novela de Fuentes) que puedan señalar el referente histórico a partir del cual se están construyendo los acontecimientos de la narración, no obstante, se pueden entablar relaciones con los hechos violentos, y las consecuencias de la violencia en Colombia. En *Los Ejércitos* no es importante narrar el hecho histórico, sino que se prioriza relatar la experiencia subjetiva del testigo. Esta novela, al igual que la novela de Carlos Fuentes, estaría dentro de la línea de la literatura sobre la violencia, ya que como sostiene Norma Donato:

En el marco de la novela sobre la violencia del conflicto armado, Rosero plantea una perspectiva muy sugestiva para trabajar el tema porque supera la pregunta por la guerra y se sitúa en el plano de la experiencia de la violencia, más allá de quienes la ejercen. En este sentido, tenemos una novela que, aunque se puede ubicar en el conflicto armado, construye una reflexión sobre la violencia desde el lenguaje. Se trata de un diálogo entre la historia social de Colombia y el papel de la literatura en esta, que no se reduce a su reflejo. (2022, p. 3)

En este sentido, la novela de Rosero no se enmarca en la línea de la literatura de la violencia tradicional que se interesa por relatar los hechos históricos, o reflexionar sobre los episodios del conflicto armado, sino que le interesa ahondar en la vivencia, y la experiencia desde la perspectiva de quien sufre la violencia y sobrevive para narrarlo, pues la novela en su primer renglón empieza: "Y era así: en casa del brasilero las guacamayas reían todo el tiempo" (Rosero, 2007, p. 11), la conjunción y el verbo copulativo remiten al pasado del narrador, que adopta la forma clásica del cuento⁹ para iniciar su relato, es decir el "érase una vez" o el "hace mucho tiempo", y poder comenzar con la narración de su recuerdo, lo que inevitablemente condiciona la narración a la subjetividad entera del personaje.

La novela se caracteriza por el tono erótico que se desprende desde la mirada de *voyeur*, Ismael, que se encuentra constantemente imaginando la desnudez y fascinado por el cuerpo femenino. Esta inclinación voyeurista del narrador permite que el relato de la violencia y el erotismo se coloquen en un mismo nivel de

⁹ Dentro de las producciones de Evelio Rosero se destaca su estrecha relación con el género cuento, y su producción sobre literatura infantil como *El aprendiz de mago y otros cuentos de miedo* (1992); *Cuento para matar a un perro(y otros cuentos)* (1989); *Las esquinas más largas* (1998).

representación, pues hay una mirada corruptora al aludir a la desnudez de una pequeña, Graciélita, a la vez que puede ser obsceno narrar la experiencia de la violencia en el pueblo de San José. Por otro lado, el erotismo de la mirada voyeur es un erotismo que busca tocar con la mirada, como también busca continuamente satisfacer el objeto de su deseo: ver. Si antes el objeto deseado a la contemplación era el cuerpo femenino, después, con la desaparición de su esposa, Otilia, el objeto de su mirada cambia, pues emprende una búsqueda imparable en medio del conflicto que se despliega en el pueblo. La busca, la imagina, la recuerda. Ya no se busca descifrar la sexualidad femenina, el cuerpo femenino observado desde la mirada voyerista de Ismael, sino que ahora el objeto de deseo es el cuerpo desaparecido de su esposa.

Ahora bien, a diferencia de la novela de Carlos Fuentes *Aquiles o el guerrillero y el asesino*, en *Los Ejércitos* encontraremos un relato que no pretende dialogar con otras problemáticas sociopolíticas en Latinoamérica, sino que su pretensión es autorreferencial, es decir, pretende particularmente relatar la experiencia subjetiva del conflicto armado interno en la región colombiana. Así, la relación que se establece entre las dos novelas es que, por un lado, *Aquiles* permite entender el conflicto armado en Colombia desde un lugar de enunciación externo al mismo, lo que ocasiona que se equiparen ciertas escenas de la historia colombiana con la de otros países como México, Chile y Argentina, esto se evidencia en el capítulo III de la novela. Además de esto, la novela de Fuentes presenta un panorama general del conflicto que permite contextualizar y entender el problema de la violencia en Colombia como un problema estructural y enraizado, a través de una biografía ficcional de la vida de Carlos Pizarro y del Movimiento 19 de abril, ya que el relato del asesinato de Pizarro es el vehículo que le permite contextualizar y desarrollar el discurso alrededor del conflicto y la violencia, y sobre todo permite una mirada de uno de sus episodios.

Por el contrario, en *Los Ejércitos*, no encontraremos un panorama general que intenta comprender el fenómeno de la violencia en Colombia, sino que los interrogantes, las semillas de la violencia, la construcción de instituciones, las fuerzas externas e internas al conflicto, entre otras, no importan en el relato de Rosero. La pregunta por la violencia ha sido ignorada, por tal, lo que importa

aquí no son los porqués, sino los efectos, los resultados, las vivencias y las consecuencias directas en la población civil. El relato de Ismael es el vehículo que permite acceder al fruto de la semilla de la violencia, al relato de la experiencia subjetiva de la vivencia de la guerra, por tal, hay una mirada particular y subjetiva sobre el conflicto armado.

Aquiles y Los Ejércitos: el territorio como archipiélago, un ejercicio comparado

El territorio ha sido uno de los principales factores de disputa en el conflicto armado colombiano, ya que la vigilancia de los territorios se traduce en control y poder militar, como también en garantías para el desarrollo del narcotráfico (laboratorios, cultivos, armamento), lo que trae como consecuencia que el número de víctimas y de la población civil afectada sean mayormente de las zonas rurales, como sostienen Ramírez López y Capote Díaz:

gran parte de los procesos de victimización de la población civil se han debido a que esta ha quedado expuesta en medio de las disputas territoriales entre agentes violentos, que enfrentados por zonas estratégicas militar y económicamente han generado altas cifras de desplazamiento forzado y de muertes. Igualmente, esta victimización también se ha debido a las prácticas de despojo y apropiación violenta de la tierra. (2020, p. 4)

Debido a estas dinámicas, los territorios rurales han sido protagonistas en el desarrollo de estas dos novelas y en gran parte la narrativa *sobre* la violencia en Colombia. Un punto en común entre estas narraciones es la idea del territorio como archipiélago. La metáfora logra conceptualizar, en un sentido geopolítico, las dinámicas y los límites que tienen lugar en los territorios. La fragmentación ocasionada en la sociedad es tal, que zonas estratégicas y pequeños poblados son aislados y contenidos como resultado del control por parte de las manos armadas. Así, la lucha por liderar la hegemonía militar establece territorios separados, cuasi pequeñas islas limitadas por fronteras o conjuntos de redes invisibles que se despliegan como efecto de las dinámicas de la guerra. Al respecto, Daniel Pécaut en su artículo "Las configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano" (1999) analiza las dinámicas

del terror, señalando tres aspectos: la territorialización, la temporalidad estratégica y, por último, la construcción de nuevas referencias subjetivas. Así, la idea de archipiélago se relaciona con lo que inicialmente Pécaut propone como territorialización, aquella dinámica en la que “la violencia iría a la par con los dominios sobre espacios muy definidos” (1999, p. 13). La territorialización, entonces, es una práctica de los grupos armados, los cuales construyen “fronteras invisibles y temibles” (Pécaut, 1999, p. 9), que cercan y delimitan los territorios como zonas encuadradas según cada uno de los bandos que se disputan el poder. Estas fronteras simbólicas contienen y moldean las “islas” del archipiélago, que es el país bajo la tradición que lo ha fracturado.

En *Aquiles...* Carlos Fuentes da cuenta de estas fronteras simbólicas o invisibles, al recordar una conversación con Jorge Gaitán Durán, fundador de la revista *Mito*¹⁰, alrededor del extenso conflicto entre liberales y conservadores, ambos pertenecientes a la clase dominante: la oligarquía, quienes son los terratenientes dueños de la tierra:

Gaitán Durán me lo dijo una noche en México:

-Solo mueren los liberales y conservadores si son pobres, si son campesinos. La guerra se da en el campo. Los liberales y conservadores de las ciudades van a los mismos clubes, a las mismas bodas, se dan cita en el Plaza Athénée de París. El chiste dice que su única diferencia es que los liberales van a misa de siete y los conservadores, a misa de ocho. La vaina es más seria. La oligarquía es dueña de la tierra. Colombia es muchos países. Es difícil comunicarlos entre sí. Somos un archipiélago. (Fuentes, 2016, p. 58)

Este pequeño cuadro sintetiza la lógica de la guerra en Colombia. Muestra las dos caras de las clases dominantes o de la oligarquía que, por un lado, se debate el campo y los territorios clave y, de la otra mano, se disputa el control económico y político. La noción del archipiélago ejemplifica las consecuencias de las lógicas de la disputa bipartidista y la división interna del país al punto de pensar el territorio como “Colombia es muchos países” (Fuente, 2016, p. 58). Asimismo, no hay que dejar de lado las otras fuerzas que a la

¹⁰ El primer tomo de la revista *Mito* aparece en 1955 gracias al trabajo de Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia. En su comité patrocinador contó con figuras destacadas como Octavio Paz, León de Greiff, Jorge Luis Borges, Eduardo Zalameda, Carlos Drummond. Tuvo un total de 42 números durante los siete años de su publicación.

par van abriéndose paso como otro actor más en el proceso de la guerra: las guerrillas. Baste recordar que la narración de Fuentes gira en torno a la biografía de Carlos Pizarro, en este sentido, el rol de las guerrillas tiene que ver con el M-19, y no así con las FARC, cuya diferencia radica en que las FARC son de ideología marxista-leninista y el M-19 de corte nacionalista y afín al socialismo democrático. Así, el imaginario guerrillero que se construye en la novela no se asienta en la pretensión revolucionaria comunista, sino en romper con la hegemonía bipartidista que, en su lucha intestinal, viola los derechos de los campesinos y los indígenas¹¹. Así lo manifiesta Aquiles (Carlos Pizarro) en la novela:

Que no les digan compañeros que estamos aquí para que nadie nos encuentre, estamos aquí para hacer contacto primero con un foco de descontento campesino que conoce mejor que nosotros el terreno, pero quizá carece de suficiente doctrina revolucionaria; eso primero, ustedes digan que estamos aquí para hacernos una base y desde ella atacar, tomar iniciativa, juntarnos con los campesinos, luego estudiantes, y finalmente, Pelayo, como quería tu Jorge Eliécer Gaitán, con los obreros de las ciudades... (Fuentes, 2016, p. 80).

En este sentido, aparece el contexto de lucha por los territorios o "territorialización", ya sea en defensa de la hegemonía militar y económica que responde a los intereses de la oligarquía terrateniente, o por la defensa de las zonas rurales de campesinos e indígenas y de la población civil; lo cierto es que estas dinámicas del conflicto armado han llevado a la separación de todo el territorio colombiano en microsociedades donde el Estado no es garante de derecho, como bien da cuenta Fuentes en *Aquiles*, "El país es pura frontera, le dijo a Cástor el estudiante, pero una frontera sin reposo, eternamente móvil" (2016, p. 60).

Dicho esto, la noción del territorio como archipiélago en *Los Ejércitos* es recuperada en el pueblo de San José como ejemplo de territorio aislado, separado, limitado de las demás regiones mediante redes de control, "Es extraordinario; parecemos sitiados por un ejército invisible y por eso mismo más eficaz" (Rosero, 2007, p. 124). El pueblo donde se desarrolla la novela podría ser un

¹¹ La defensa de los campesinos, los indígenas y la población civil de las zonas rurales fue uno de los objetivos de la guerrilla del M-19, pues logra combinar en su institución a los polos urbanos y rurales víctimas de los enfrentamientos entre los actores ya mencionados.

ejemplo arquetípico de los territorios en disputa, pues Evelio Rosero reconstruye la vivencia de la población civil que, por fuera de los intereses particulares de los grupos armados, recibe todo el impacto de la guerra. Así, el pueblo de San José es un caso narrativo que evidencia las redes invisibles, la territorialización, el aislamiento estratégico de los individuos y la eterna búsqueda de los desaparecidos. De esta manera, en *Los Ejércitos* el archipiélago tiene una de sus islas en San José: "Las voces me advierten que el pueblo ha sido sembrado de minas alrededor: será imposible salir del pueblo sin riesgo de volar por los aires, ¿en dónde estaba usted profesor?, todas las orillas de San José las han plantado de quiebrapatas de la noche a la mañana". (Rosero, 2007, p. 117)

Desde esta perspectiva, la novela de Rosero dialoga con la narración de Fuentes, ya que en ambas se está problematizando el tópico del territorio en disputa, como también la fragmentación social ocasionada por la violencia en Colombia. Por otro lado, no hay que perder de vista que la novela de Rosero no intenta explicar el origen de la violencia ni da lugar a los porqués del fenómeno del conflicto armado colombiano, como sí sucede en la narración de Fuentes, su intención es dar a conocer la experiencia subjetiva de Ismael Pasos, el profesor jubilado, pues como sostiene Padilla "al ubicar al lector en la conciencia de Ismael Pasos, el autor dota su novela de una dimensión fenoménica que le permite captar la esencia del conflicto armado en Colombia, es decir, la manera como se relaciona con la subjetividad" (2017, p. 148). Dicho de otro modo, estamos frente a la narración del conflicto armado, pero en su relación directa con la experiencia subjetiva de la víctima. Para esto, Rosero reconstruye en su narración las lógicas de la violencia desplegadas en los territorios o en el pueblo de San José, dando paso, inevitablemente a los mecanismos de control característicos de los grupos armados, y con ello, a las consecuencias que los aíslan.

En suma, la representación de esta microsociedad devastada por la violencia, entonces, cumple con la noción de archipiélago propuesta como clave de lectura, pues expone mediante la ficción las consecuencias de las dinámicas del conflicto. Al respecto, el narrador de *Los Ejércitos* señala, "el profesor Lesmes y el alcalde viajaron a Bogotá; sus peticiones para que retiren las trincheras de San José no son escuchadas. Por el contrario, la guerra y la hambruna se acomodan, más que dispuestas" (Rosero, 2007, p.

124). San José es un territorio atrincherado por parte de “ejércitos” de los cuales no se sabe si son guerrilleros o paramilitares. El porqué de la violencia que azota San José se entiende por la ubicación estratégica que implica el territorio para el funcionamiento de las microeconomías de la guerra y el narcotráfico:

Los cientos de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San José, la “ubicación estratégica” de nuestro pueblo, como nos definen los entendidos en el periódico, han hecho de este territorio lo que también los protagonistas del conflicto llaman “el corredor”, dominio por el que batallan con uñas y dientes, y que hace que aquí aflore la guerra hasta por los propios poros de todos: de eso se habla en las calles, a horas furtivas, y se habla con palabras y maldiciones, risa y lamento, silencio, invocaciones. (Rosero, 2007, p. 124)

Ciertamente, la noción de archipiélago, inicialmente propuesta como metáfora en la novela de Carlos Fuentes para explicar la fragmentación de la sociedad colombiana, es funcional para problematizar las consecuencias de la violencia en los territorios de la región en la novela *Los Ejércitos*. De esta manera, las dos narraciones establecen una relación que intenta explicar el conflicto armado o la violencia en Colombia desde un discurso panorámico o general, en el caso de *Aquiles...*, y, por otro lado, las consecuencias de esas dinámicas de la violencia en un caso particular o subjetivo en *Los Ejércitos*.

Palabras finales

Tanto la crítica literaria como la literatura sobre la violencia en Colombia son un campo extenso, complejo y ambiguo. Las categorías, que durante el desarrollo de la novelística de la violencia se han formulado, permiten dar cuenta del proceso de evolución al interior de la misma. Ejemplo de esto son los diversos sentidos de la palabra “violencia” en la esfera literaria, como también, los cambios en los modos de narrar y representar el conflicto armado en la literatura. En este contexto, las novelas que he seleccionado dialogan y representan el conflicto armado colombiano desde dos miradas distintas, por un lado, la mirada de Carlos Fuentes, una mirada panorámica y general sobre la violencia en Colombia, que intenta indagar en la semilla de la violencia en dicho país, además de escenificar uno de los capítulos más relevantes para la historia

social de Colombia como fue el asesinato de Carlos Pizarro. Por otro lado, en *Los Ejércitos* el conflicto armado ha pasado a ocupar un lugar secundario, para dar paso al relato de la experiencia subjetiva de quien padece la violencia. En consonancia con esto, es importante destacar que, dentro de esta esfera literaria sobre la violencia, el giro rural (Saldarriaga Gutiérrez, 2021; Quesada Gómez, 2018) ha sido predominante, ya que los acontecimientos históricos relacionados a la violencia en Colombia han tenido lugar principalmente en áreas rurales y selváticas, lo que ha generado diásporas internas o “desplazados por la violencia” que migran de la ruralidad hacia las grandes ciudades. Así, Daniel Pécaut al analizar las dinámicas de la violencia en Colombia señala el control de los territorios como principal dinámica de los grupos armados, pues el control de la tierra, se traduce en hegemonía militar, y para esto hay que desterritorializar a las poblaciones civiles, como campesinos y pueblos originarios. Estas dos novelas dan cuenta de estas dinámicas, las cuales podemos interpretar en la literatura usando la noción de archipiélago, ya que en el caso de la novela de Carlos Fuentes se explica el proceso de fragmentación social en Colombia, y, por otro lado, en la novela de Rosero se nos permite pensar al pueblo de San José como un ejemplo paradigmático de estas dinámicas.

Por último, la literatura de la violencia en Colombia entabla un diálogo con y da cuenta de una serie de hechos históricos que aportan a la construcción de la memoria de las víctimas de la violencia armada. Este tipo de literatura invita a sus lectores a la reflexión sobre la violencia, sus dinámicas y consecuencias en la vida de la población civil más afectada: los campesinos, pueblos originarios y clases trabajadoras del espacio rural. En este sentido, visitar esta novelística desde el presente, permite actualizar las miradas sobre el conflicto armado en Colombia, ya que a diez años de la Firma de los Acuerdos de Paz, pareciera que el conflicto en la región sigue, pues tanto el narcotráfico como grupos subversivos y disidentes siguen perpetuando la violencia y la guerra en la región.

Referências

ALBERCA, Manuel. ¿Existe la autoficción hispanoamericana? *Cuadernos del CILHA*, v. 7, n. 8, p. 115–134, 2005–2006. Disponible em: <http://bdigital.uncu.edu.ar/1070>. Acceso em: 16 may. 2026.

DONATO, Norma. La violencia y la novela en Colombia: *Los ejércitos de Evelio Rosero y su lugar en la tradición de la novela sobre la violencia*. *Razón Crítica*, v. 12, 2022. Disponible em: <https://doi.org/10.21789/25007807.1806>. Acceso em: 16 may. 2026.

ESCOBAR, Augusto. *Ensayos y aproximaciones a la otra literatura colombiana*. Bogotá: Fundación Universidad Central, 1997.

FUENTES, Carlos. *Aquiles o El guerrillero y el asesino*. México: Alfaguara, 2016.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. *De Europa y América (1955–1960): obra periodística*. Barcelona: Bruguera, 1983.

LUDMER, Josefina. *El cuerpo del delito: un manual*. Buenos Aires: Perfil Libros, 1999.

PADILLA CHASING, Iván Vicente. *Sobre el uso de la categoría de la violencia en el análisis y explicación de los procesos estéticos colombianos*. Bogotá: Filomena Edita, 2017.

PÉCAUT, Daniel. Las configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano. *Revista Colombiana de Antropología*, n. 35, p. 8–39, 1999. Disponible em: <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1308/946>. Acceso em: 16 may. 2026.

QUESADA-GÓMEZ, C. Narrativas posMcOndo: la ficción colombiana del siglo XXI. In: BRESCIA, P. A. J.; ESTRADA, O. (ed.). *McCrack: McOndo, el Crack y los destinos de la literatura latinoamericana*. Valencia: Albatros, 2018.

RAMÍREZ, W.; CAPOTE, V. Representar la violencia: aproximaciones literarias al conflicto armado colombiano. *Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, v. 8, n. 15, 2020. Disponible em: <https://doi.org/10.5195/ct/2020.497>. Acceso em: 16 may. 2026.

RESTREPO, Laura. Niveles de realidad en la literatura de la “violencia colombiana”. In: *Once ensayos sobre la violencia*. Bogotá: Fondo Editorial CEREC, 1985.

ROSETO, Evelio. *Los ejércitos*. Bogotá: Tusquets Editores, 2007.

RUEDA, María Helena. *La violencia y sus huellas: una mirada desde la narrativa colombiana*. Madrid: Iberoamericana, 2011.

SALDARRIAGA GUTIÉRREZ, S. Giro rural y memorias del conflicto armado en la novela colombiana del siglo XXI. *Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, v. 8, n. 15, p. 35–61, 2021. Disponible em: <https://doi.org/10.5195/ct/2020.479>. Acceso em: 16 may. 2026.

ZECCHIN, Graciela. La discordia de la *Ilíada* en la novela *Aquiles o el guerrillero y el asesino* de Carlos Fuentes. *Classica*, v. 32, n. 1, p. 235–254, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.24277/classica.v32i1.842>. Acesso em: 16 may. 2026.

Recebido em: 5 de Dezembro de 2025

Aceito em: 6 de Março de 2026